

HARBIY TA'LIM SAMARADORLIGI OSHIRISH VA HARBIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHDA KIMYOVIY BILIMLARNI QO'LLASH ZARURATI

M.SH.Islamova

*Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurti, tabiiy-ilmiy fanlar
kafedrasi dotsenti, p.f.f.d (PhD), dotsent.*

Annotatsiya. Ushbu maqolada harbiy muhandislarni tayyorlash va kursantlarda harbiy kompetentlikni kimyoviy bilimlar asosida rivojlantirish masalasi yoritilgan. Unda harbiy kompetentlikni rivojlantirish bo'yicha so'nggi yillarda dunyo mamalakatlarida amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlarning qisqacha sharxi va muallifning shaxsiy ilmiy tadqiqot ishi xulosalari o'z aksini topgan.

Kalit so'zlar. kompetensiya, harbiy kompetensiya, kasbiy kompetentlik, kimyo, harbiy kompetentlikni rivojlantirish.

Аннотация. В данной статье описывается подготовка военных инженеров и развитие военной компетентности курсантов на основе химических знаний. Содержит краткий обзор научных исследований, проведенных в последние годы в странах мира по развитию военной компетентности и выводы личной исследовательской работы автора.

Ключевые слова. развитие компетентности, военная компетентность, профессиональная компетентность, химия, военная компетентность.

Abstract. This article describes the training of military engineers and the development of military competence in cadets based on chemical knowledge. It contains a brief overview of the scientific research conducted in recent years in the countries of the world on the development of military competence and the conclusions of the author's personal research work.

Key words. development of competence, professional competence, chemistry, military competence.

KIRISH. Dunyoda oliy harbiy ta'lim mazmunini takomillashtirish, kimyo fanini harbiy sohaga yo'naltirib o'qitish, kimyo ta'limida harbiy-kasbiy aloqadorlikni ta'minlashning integrativ mexanizmlarini takomillashtirishning metodik tizimini ishlab chiqish, kimyo fanining harbiy kompetentlikdagi ahamiyatini ochib berish, hozirgi rivojlanish davri qurol-yaroq texnikasining eng takomillashgan jabhalariga kimyo fani yutuqlarini tatbiq etish, shuningdek, kimyoni umumkasbiy va ixtisoslik hamda maxsus-harbiy tayyorgarlik fanlariga bog'lab o'qitish orqali harbiy sohaga keng joriy qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, kimyoni o'qitishda interaktiv dasturiy vositalardan foydalanish yo'llarini ishlab chiqish, o'qitishning integrativ metodik ta'minotini rivojlantirib oliy harbiy ta'lim muassasalarida kimyo fani mazmunini takomillashtirish orqali yuqori malakali harbiy mutaxassislarni tayyorlash borasidagi amaliy ishlar kimyo fani va harbiy ta'lim sohasining jadal integratsiyasini ta'minlamoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI. Bo'lajak harbiy kadrlarda harbiy va kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik va psixologik masalalari jahonning yetakchi ilmiy markazlari va oliy hamda oliy harbiy ta'lim muassasalari, jumladan, Vashington Qurolli Kuchlar Milliy Mudofaa Universiteti, Garvard biznes maktabi,

Vestminster kolleji, Auburn universiteti, Amerika Qo'shma Shtatlari Armiya harbiy kolleji, AQSH dengiz floti va Virjiniya universiteti (AQSH), Gothenburg universiteti (Shvetsiya), Janubi-Sharqiy Norvegiya universiteti, Norvegiya Harbiy Akademiyasi (Norvegiya), Marshal Samora nomidagi Machel harbiy akademiyasi (Mozambik respublikasi), General Xose Mariya Kordova nomidagi harbiy kursantlar bilim yurti (Kolumbiya), Avstraliya Mudofaa Kuchlari Akademiyasi, Nottingem universiteti (Avstraliya), Qurolli kuchlar tibbiyot kolleji (Hindiston), Malayziya Milliy Mudofaa universiteti (Malayziya), Moskva davlat pedagogika universiteti (Rossiya), Milliy Pedagogika Universitetlari(Qozog'iston)da olib borilmoqda.

Xususan, AQSH Dengiz floti va Virjiniya universiteti tomonidan bo'lajak ofitserlarda harbiy-ma'naviy kompetensiyalarni rivojlantirishning ahamiyati o'rganilgan bo'lsa, Uniformed Services Universitetida kasbiy xulq-atvor va kompetensiyalar ustida tadqiqotlar olib borilgan. AQShning Uniformed Services University of the Health Sciences tomonidan harbiy boshqaruvchanlik kompetensiyalari, 87 tabiiy ofatlarga javob berish uchun olingan harbiy saboqlar, guruh bilan o'zaro hamkorlik paytida harbiy kursantlar o'rtasida kod almashinuvi ko'nikmalarini shakllantirish ustida ilmiy-amaliy tadqiqotlar amalga oshirilgan. Shvetsiyaning Gothenburg universiteti Amaliy IT (Applied Information Technology) bo'limi tadqiqotchilari va Janubi-Sharqiy Norvegiya universiteti, Norvegiya ta'lim fanlari bo'limi (Department of Educational Sciences) tomonidan navigatsiya va stimulyatsiya vositalari asosida professional kompetensiyalarni baholash mexanizmlari yaratilgan. Nampula shahri Marshal Samora nomidagi Machel harbiy akademiyasida harbiy oliy ta'limda o'qituvchilarning roli Mozambik respublikasi misodida tahlil qilingan. Kolumbiyaning General Xose Mariya Kordova nomidagi harbiy kursantlar bilim yurti, Avstraliya Mudofaa Kuchlari Akademiyasi, Nottingem universiteti Harbiy etika markazi (Center for Military Ethics) bilan hamkorlikda Qurolli Kuchlarda samarali gender integratsiyasi, ayol va erkak harbiy xizmatchilarda harbiy-kasbiy kompetensiyalarni tenglikda rivojlantirish (Kolumbiya armiyasi harbiy akademiyasi misolida) tadqiq etilgan. Qozog'iston Milliy Pedagogika Universiteti tadqiqotchilari tomonidan kelajak mutaxassislarining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishning psixologik jihatlari o'rganilgan[7,8,9].

Oliy va oliy harbiy ta'lim muassasalarida kimyo fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish jarayonini kimyoviy bilimlar asosida harbiy kompetentlikni rivojlantirish asosida amalga oshirish, kompetentlik va harbiy, kasbiy kompetentlik sifatlarini rivojlantirish muammosi bir qator olimlar va tadqiqotchilar tomonidan tadqiq qilingan. Jumladan, Respublikamiz olimlari A.A.Vaxobov, A.A.Saidov, G.O.Meliyev, V.Z.Yuldoshev, M.Rasulov, Z.Alimardonov va boshqalarning ilmiy izlanishlari ayni shu muammo bo'yicha olib borilgan, D.K.Nasriddinov, Sh.A.Pazilova, S.K.Ramonova, A.Sh.Safarov kabi tadqiqotchilarning ilmiy ishlarida esa harbiy sohada tabiiy fanlarni o'qitishni takomillashtirish muammolari yoritilgan[4,5].

Mustaqil davlatlar hamdo'stligi (MDH) mamlakatlarida kompetentlik va harbiy, kasbiy kompetentlikni rivojlantirish muammosi O.N.Ovsyanikova, A.I.Shishkov, N.I.Birkun, A.I.Kozachok, M.M.Axmetshin, A.V.Koklevskiy, M.N,Shulga,

L.V.Dolomanyuk, O.V.Paraxina, I.V.Nikolayeva, A.V.Yejogov, O.V.Sakeyeva va boshqalarning tadqiqot ishlarida o‘rganilgan.

Xorijlik olimlardan J.Raven, D.Hersules, D.Callahan, V.Xutmaxer va boshqalarning tadqiqot ishlarida kompetentlik va harbiy kompetentlikni rivojlantirish metodikasi bo‘yicha ilmiy izlanishlar amalga oshirilgan[6].

METODLAR. Jahonda kuzatilayotgan siyosiy-strategik holat milliy mudofaa maqsadlariga mos professional harbiy kadrlarni yetishtirishda kimyoviy bilimlar asosida harbiy kompetentlikni rivojlantirishning ilmiy-metodik asoslarini ishlab chiqish dolzarb muammoga aylanib borayotganini ko‘rsatmoqda. Yuqorida keltirilgan ilmiy-nazariy va metodik tadqiqotlarning tahlili, oliy harbiy ta‘lim tizimida kimyoviy bilimlar asosida harbiy kompetentlikni rivojlantirish texnologiyalarining nazariy-metodik asoslarini o‘rganish zarurati mavjudligini bildiradi.

Tadqiqotning maqsadi kimyoviy bilimlar asosida harbiy kompetentlikni rivojlantirish texnologiyalarining nazariy va metodik jihatlarini ishlab chiqish hamda uni oliy harbiy ta‘lim tizimi o‘quv jarayoniga tatbiq etishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari:

tadqiqot mavzusiga oid ilmiy manbalarni tahlil etish orqali, kimyoviy bilimlar asosida harbiy kompetentlikni rivojlantirish istiqbollari, kursantlarning harbiy kompetentligi holatini aniqlash;

ilmiy-tadqiqot ishlari va psixologik-pedagogik adabiyotlarni o‘rganish asosida “kimyoviy bilimlar”, “kimyoviy bilimlar asosidagi harbiy kompetentlik” “harbiy kompetentlik”, “kursantlarning kimyoviy bilimlar asosida harbiy kompetentligi progressi” tushunchalarining mazmun-mohiyati va ta‘rifini aniqlash;

kimyoviy bilimlar asosida harbiy kompetentlikni rivojlantirish modelini ishlab chiqish;

kimyoviy bilimlar asosida harbiy kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari va didaktik imkoniyatlarini aniqlash, kimyoviy bilimlar asosida harbiy kompetentlikni rivojlanganligini aniqlash uchun o‘lchov me‘yorlariga mos mezonlar va ko‘rsatkichlarni tanlash;

kimyoviy bilimlar asosida harbiy kompetentlikni rivojlantirish modeli samaradorligini pedagogik tajriba-sinov asosida tekshirib ko‘rish va natijalarni baholash deb belgilab olindi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo‘mondoni Sh.Mirziyoyevning “O‘zbekiston - ilm-fan, intellektual salohiyat sohasida, zamonaviy kadrlar, yuksak texnologiyalar borasida dunyo miqyosida raqobatdardosh bo‘lishi shart” degan asosli da‘vatlari asosida professional asosdagi armiyani rivojlantirish, uning tarkibini yuqori malakali, kasbiy mahorat va jangovar qobiliyatga ega bo‘lgan, o‘z individual, shaxsiy, ijtimoiy xususiyatlari bilan harbiy kasb talablariga to‘liq javob beraoladigan professional kadrlar bilan ta‘minlash masalasiga jiddiy e‘tibor qaratilmoqda. Shuning uchun, bo‘lajak ofitseralrning kasbiy kompetentligini zamon talablariga mos ravishda takomillashtirish hamda oliy harbiy ta‘lim muassasalari o‘quv jarayoniga kompetensiyaviy yondashuvlarga asoslangan davlat ta‘lim standartlarini joriy etish yechimini kutayotgan muamolardan biri hisoblanadi[1].

Kompetentlik - bu shaxsning muayyan ta'lim yo'nalishi yoki mutaxassisligi bo'yicha olgan bilimi, malaka va ko'nikmalari hamda shakllagan shaxsiy xislatlarini mehnat faoliyatida muvaffaqiyatli qo'llay olish qobiliyatidir [2].

Kompetensiya – (lot. sompeto – loyiqman, munosibman, erishayapman) u yoki bu sohadagi bilimlari va tajribasidir [3].

Harbiy kompetensiya - bu harbiy kasbiy tayyorgarlik va harbiy qisimning, alohida askarning jangovar vazifalarini bajarishi va harbiy xizmat uchun javobgarligi tushuniladi. Harbiy xizmatchilarning harbiy mutaxassis sifatida vakolatlari o'quv jarayonida rivojlanadi va harbiy faoliyat jarayonida asosiy kompetensiyalar tizimi bilan shakllanadi.

Kasbiy kompetentlik – mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo'llay olinishi deb qabul qilish o'rinlidir.

Kimyoviy bilimlar asosida intellektual bilimlar, harbiy sohada kimyoga oid mulohazalar; harbiy kimyoviy bilimdonlik; harbiy kimyoviy intellekt; kimyodan harbiy amaliy topshiriqlar, tajribalar, debatlar; kimyoviy izlanuvchanlik va harbiy innovatsion tadqiqotlarning asosida o'zaro ta'siri natijasida, ongli ravishda fundamental g'oyalar, tamoyillarni nazariy rivojlantirish orqali harbiy kompetentlikni rivojlantirish mumkinligi asoslandi.

Kimyo - bu moddalar, ularning tuzilishi, tarkibi va xossalari o'rganadigan tabiiy fandır. Kimyoviy qonunlar va nazariyalar boshqa bog'liq tabiiy va texnik fanlarning rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, kimyo ijtimoiy muammolarni hal qilish, har bir inson va umuman jamiyat ehtiyojlarini qondirish bilan bog'liq. Kimyoviy bilimlar umumiy insoniyat madaniyatining muhim qismidir va sivilizatsiyaning barqaror rivojlanishiga katta hissa qo'shishi bilan bir qatorda harbiy soha rivoji va mazmunida hos o'rin tutadi.

Harbiy kompetentlik - bu bilimlar tizimi bo'lib, u tizimli omillar, harbiy kasbning muayyan ijtimoiy qadriyatlari, harbiy vaziyatlar haqida yaxlit fikrlashning asosi ekanligiga mos ravishda, kursantlarda kimyoviy bilimlar asosida harbiy kompetentlikni rivojlantirishni samarali amalga oshirish shartlari ishlab chiqildi.

Kursantlarning harbiy kompetentligini rivojlantirishda, kimyoviy bilimlarni o'zlashtirishning mazmuni va usullarini harbiy kasbiy va shaxsiy rivojlanish, o'z-o'zini rivojlantirish jarayonlari bilan uyg'unlashtiradigan texnologiya ishlab chiqish, kursantlarning harbiy kompetentlikni rivojlantirish mezonlari nazariy aniqlandi.

Kimyo fanini o'qitish jarayonini harbiy kompetentlikni rivojlantirish bilan uyg'unlashtirish, pedagogik va psixologik tadqiqotlar, divergent fikrlash ko'nikmasini rivojlantirish, oliy harbiy ta'lim muassasalarida elektiv ta'limni joriy etish, darsda va darsdan tashqari mashg'ulotlarda kursantlarning harbiy kompetentligini rivojlantirish ishlari mazmuni ilmiy jihatdan pedagogik tahlil qilindi.

Harbiy kadrlar uchun kelgusi hayoti va faoliyatida juda katta rol o'ynovchi tayyorgarlik turlaridan biri ham kimyoviy tayyorgarlik hisoblanib, quyidagi tayyorgarlik turlari va kimyoviy bilimlar bilan bevosita bevosita bog'liq: kimyoviy preparatlar; ommaviy qirg'in qurollarining turlari va xususiyatlarini o'rganish va

ulardan himoyalaniş nazariyasi bo'yicha bilimlar; shaxsiy himoya vostalaridan foydalanish bo'yicha amaliy bilimlar; respiratorlardan va gazga qarshi niqoblaridan foydalanish ko'nikmalari; dushmanning ommaviy qirg'in qurolidan foydalanish sharoitida yurish, taktik mudofaani ushlash va hujumga o'tish chog'ida kimyo va degazatsiyaga oid bilimlar; kimyoviy va radiatsion razvedka o'tkazish vositalari, ularni o'rganish, harbiy manyovrlar vaqtida maskirovka maqsadida qo'llash mumkin bo'lgan tutun chiqaruvchi moddalar va boshqa kimyoviy bilimlarga asoslangan harbiy tayyorgarlikga doir bilimlarni o'z ichiga oladi (1-rasm).

1-rasm. Harbiy sohada talab etiluvchi ayrim kimyoviy bilimlar mazmuni

Bundan tashqari oliy harbiy ta'lim muassasalarida tirik qolish ko'nikmalari darslarida, kimyoviy bilim va ko'nikmalarni puxta egallash harbiy kadrlarning keyingi faoliyatida juda katta ahamiyat kasb etadi.

Darsdan tashqari mashg'ulotlari elektiv kurslarida kursantlarni harbiy kompetentligini rivojlantirish ishlari mazmunini tanlash mezonlari va uning ustuvor vazifalari, kursantlarni kimyo fanini o'qitish jarayonida harbiy kompetentligini rivojlantirish ishlarini tashkil etish shartlarining umumiy tuzilmasi ishlab chiqildi.

Harbiy mahorat – harbiy kompetentlikning muhim tarkibiy elementi bo'lib, har bir jangchi va yalpi harbiy jamoaning, kuchli va texnik jihatdan yaxshi ta'minlangan dushman ustidan g'alaba qozonish maqsadida, qurol-yarog' va texnikadan unumli foydalana olish va eng murakkab vazifalarni bajara olish qobiliyati. Harbiy mahorat - jangovor tayyorgarlik va ijtimoiy-siyosiy tayyorgarlik jarayonida shakllanadi hamda harbiy tarbiya yordamida mustahkamlanadi.

NATIJALAR. Kimyo fanidan izchil va kuchli berilgan bilim va ko'nikmalar harbiy kadrlarda portlatish ishlari va portlovchi moddalar xarakteristikasini teyran tushunish va shu asosida qaror qabul qilishga yordam beradi. "Portlatish ishlari" mutaxassislik fanida portlovchi moddalar, portlash, yonish hodisalarini bilan bir qatorda portlovchi simob (simob fulminati $\text{Hg}(\text{CNO})_2$), teneres (TNRS $\text{C}_6\text{H}(\text{NO}_2)_3(\text{OPb})_2$), qo'rg'oshin azidi ($\text{Pb}(\text{N}_3)_2$), tetril ($\text{C}_6\text{H}_2(\text{NO}_2)_3\text{N}(\text{CH}_3)\text{NO}_2$), trotil ($\text{C}_7\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_6$, $\text{S}_6\text{H}_2\text{CH}_3(\text{NO}_2)_3$), kapsul tarkiblariga kiruvchi surma sulfidi (III) (Sb_2S_3) kabi portlovchilik xususiyatiga ega kimyoviy moddalar tarkibi va ularning fizik va kimyoviy xususiyatlari bo'yicha bilim va ko'nikmalarni talab etiladi.

Harbiy sohada talab etiluvchi kimyoviy bilimlar mazmuni, bo'lajak ofitserlarning kasbiy kompetentligini zamon talablariga mos ravishda takomillashtirish hamda oliy harbiy ta'lim muassasalari o'quv jarayoniga kompetensiyaviy yondashuvlarga asoslangan davlat ta'lim standartlarini joriy etish yechimini kutayotgan muamolardan biri ekanligi, kursantlarda mantiqiy-mustaqillik va vetagen yondashuv asosida divergent fikrlash qobiliyatlarini kamol toptirish uchun ta'limning yangi faollashtiruvchi omil (shart-sharoitlari, shakllari, usul va vosita)larini amaliyotga keng ko'lamda joriy etish bilan hal etish mumkinligi aniqlandi[10].

Harbiy divergent fikrlash ko'nikmasining shakllanishi, o'zaro bog'liq va bir-biriga bog'liq bo'lmagan holda namoyon bo'ladigan shaxsiy sifatlarga ega quyidagi divergent qobiliyatlar bilan birga kechadi: harbiy texnika va texnologiyalarni

tushunish, qurol-yarog‘ va harbiy texnik jihozlar bilan munosabatga kirishishga, harbiy-kimyoviy (birikmalar, kapsyul moddalar, brizantli portlovchi moddalar, zenit-raketa qurollari va o‘q dorilar)ni qo‘llashga, kimyoviy-innovatsion kashfiyotchilikka doir qobiliyatlar va boshqalar.

MUNOZARA. Olib borilgan izlanishlar va tahlillar, kimyo fanini o‘qitish jarayonida kasbga yo‘naltirib o‘qitish orqali kursantlarda harbiy kompetentlikni rivojlantirish masalasi pedagogik muammo sifatida yetarli darajada o‘rganilmaganligini ko‘rsatdi.

1. Harbiy kompetentlik - bu bilimlar tizimi bo‘lib, u tizimli omillar, harbiy kasbning muayyan ijtimoiy qadriyatlarini, harbiy vaziyatlar haqida yaxlit fikrlashning asosi ekanligiga mos ravishda, kursantlarda kimyoviy bilimlar asosida harbiy kompetentlikni rivojlantirishni samarali amalga oshirish shartlari ishlab chiqildi. Kursantlarning harbiy kompetentlikni rivojlantirishda, kimyoviy bilimlarni o‘zlashtirishning mazmuni va usullarini harbiy kasbiy va shaxsiy rivojlanish, o‘z-o‘zini rivojlantirish jarayonlari bilan uyg‘unlashtiradigan texnologiya ishlab chiqish, kursantlarning harbiy kompetentlikni rivojlantirish mezonlari nazariy aniqlandi.

2. Kimyo fanini o‘qitishda divergent fikrlash, elektiv o‘quv kurslarida kimyoviy bilimlar asosida kasbiy dunyoqarashni shakllantirishning mazmunli-texnologik xususiyatlari (kimyoviy bilimdonlik, kasbiy-texnik, kasbiy-kommunikativ, loyiha-texnologik, ergonomik), harbiy kompetentlikni rivojlantirishda samara beradigan ta‘lim metodlari, shakl va vositalari, shuningdek, klaster sharoitida elektiv o‘quv kurslari metodikasi hamda virtual laboratoriya mashg‘ulotlarini o‘tkazishga yo‘naltirilgan elektron o‘quv-uslubiy ta‘minot ishlab chiqildi.

3. Kimyo fanini o‘qitishda kursantlarda harbiy kompetentlikni rivojlantirishning imkoniyatlarini inobatga olinib, ushbu fan mazmunida kursantlarga kasbiy bilim, ko‘nikma, malakalar, mulohaza, divergent fikrlashni rivojlantirishga ko‘maklashuvchi, mavzularni zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o‘qitish jarayoni tashkil etildi va kimyo fanini o‘qitish jarayonini kasbiy yo‘naltirish bilan uyg‘unlashtirishning faoliyatli-uslubiy mexanizmlarining tashkiliy komponentlari (rejalashtirish, loyihalashtirish, amalga oshirish va baholash) mazmunida kursantlarda harbiy kompetentlikni rivojlantirish modeli takomillashtirildi.

4. Kimyoviy bilimlar asosida kursantlarda harbiy kompetentlikni rivojlanganlik darajalari (kasbiy-moslashuvchanlik, loyihalar-natijaviy, divergent fikrlash) va sifat ko‘rsatkichlarini baholash (aksiologik, ijodiy-kognitiv, operatsion-faoliyatli) mezonlari Blum taksomoniyasiga binoan takomillashtirildi. Kimyo fanini o‘qitish mashg‘ulotlarida harbiy kompetentlikni rivojlantirishga xizmat qiluvchi divergent fikrlash ko‘nikmasining tushunchali va obrazli komponentlarini shakllantirish, va uning shakllanganlik darajasini baholash uchun real o‘quv jarayonini tashkil etishda bir-birini to‘ldirishi lozim bo‘lgan uslublardan foydalanish usullari tadqiq etildi.

5. Kimyo fanini kasbga yunaltirib o‘qitish, elektiv o‘quv kurslarida divergent fikrlashni rivojlantirish, kimyoviy bilimlar asosida harbiy kompetentlikni rivojlantirishga qaratilgan tajriba sinov ishlari olib borildi. Matematik-statistik hisoblashlar pedagogik tajriba-sinov ishlari natijasi kursantlarda kimyoviy bilimlar asosida harbiy kompetentlikni rivojlantirishga yordam berishi borasidagi fikrning

haqqoniyligini tasdiqladi.

O'tkazilgan tadqiqot natijalariga asoslanib, kursantlarda kimyoni kasbga yo'naltirib o'qitishning innovatsion texnologiyalarini qo'llash, divergent fikrlash ko'nikmasini shakllantirish bo'yicha quyidagi metodik tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Kursantlarda harbiy kompetentlikni rivojlantirish, ularni kasbga tayyorlash jarayonida, fanlar bo'yicha invariant ta'lim metodlarni qo'llagan holda elektiv o'quv kurslarini tashkil etish;

2. Kursantlarda harbiy kompetentlikni rivojlantirish uchun o'qitish jarayonida kursantlarda divergent fikrlash ko'nikmasini shakllantirishning "Ustoz-shogird" tizimini, virtual laboratoriya mashg'ulotlarini o'tkazishga yo'naltirilgan elektron o'quv-uslubiy ta'minotni takomillashtirish.

3. Kursantlarda harbiy kompetentlikni rivojlantirish divergent fikrlash ko'nikmasini hosil qilishga oid o'quv metodik adabiyotlar, qo'llanmalar va elektron ta'lim resurslarini yaratish va amalda qo'llash.

Adabitoylar

1. З.Ш.Алимардонов *Харбий хизматчиларнинг касбий компетентлигини тарбиялаш механизмларини илмий-педагогик такомиллаштириш //Таълим технологиялари №8 2016, 27-32 б.*

2. O'zbekiston Milliy insiklopediyasi. 4-jild –T.: "O'zbekiston Milliy insiklopediyasi" davlat milliy nashriyoti, 2002, 1-son. 93-b.

3. Alimov B.N. Kompetensiyaviy yondashuv-o'quvchilarning matematik savodxonligi va madaniyatini oshirish vositasi sifatida./ "Uzluksiz ta'lim" ilmiy-uslubiy jurnali, T., 2015, 1-son. -93-b.

4. Islamova M.Sh. "Harbiy tayyorgarlikni oshirishda kimyo va harbiy kasbiy fanlar integratsiyasi: zarurat va natija" // M.Sh. Islamova ChOTQMBYU ilmiy uslubiy seminar materiallari 27 may 2021, 127-132 b.

5. Islamova M.Sh. Harbiy kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik jihatlari. Monografiya – O'zb Res. MV. CHOTQMBY bosmaxonasi, 2023. – 152 b.

6. Islamova M. "The possibilities of forming a professional worldview" // M.Islamova Texas Journal of Multidisciplinary Studies// Volume 4 ISSN online /2770-0003 Impact Factor 5.256 / 25.01.2022. –128 b.

7. Islamova M. Development of military competence in cadets based on chemical knowledge// M.Islamova Международный научно-практический журнал "Экономика и социум" ISSN 2225-1545 №3(106)2023. –122-130 b.

8. Islamova M.Sh. "Harbiy kompetentlikni kimyoviy bilimlar asosida rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari" // M.Sh. Islamova "Zirxli qalqon: ilmiy-axborot jurnali 9(22) 2023. 199-210 b.

9. Islamova M. The role of natural sciences of education "divergent personel" // M.Islamova Mug'allim ilmiy-metodik jurnali ISSN 2181-7138 6/2-2022. 106-108 b.

10. Islamova M. "Kursantlarga kimyoni o'qitishda ta'limning grafik organayzerlarini qo'llash"// M.Islamova Международный научно-практический журнал "Экономика и социум" ISSN 2225-1545 №3(106)2023, 115-121 b.